

Концептуальные основы и педагогическая модель гражданско-патриотического воспитания студентов с учетом исторических и традиционных ценностей российского казачества

С. Н. ЛУКАШ, И. В. ГЕРЛАХ

АННОТАЦИЯ

Введение. В 2021 году на базе ряда высших учебных заведений страны под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации создана Ассоциация образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы «с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества» (Ассоциация казачьих вузов). В этой связи актуальным направлением научно-исследовательской деятельности становится выявление аксиологического содержания воспитательного потенциала культуры российского казачества и создание на этой основе концепции и социально-педагогической модели гражданско-патриотического воспитания студентов с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества.

Материалы и методы. В педагогическом исследовании, на разных этапах, участвовали студенты вторых курсов Армавирского государственного педагогического университета (Российская Федерация): одна экспериментальная группа (63 человека) – студенты второго курса исторического факультета и факультета технологии и физической культуры, состоящие в «казачьей сотне» университета, и одна контрольная группа (63 человека), состоящая из студентов второго курса исторического факультета и факультета технологии и физической культуры.

Результаты. Экспериментальная группа – участники студенческой «казачьей сотни» университета, принимавшая участие в реализации разработанной модели гражданско-патриотического воспитания студентов в форме ОНПК «Педагогика казачества», характеризуется значительно более высокими уровнями гражданского самосознания, долга, ответственности, правовой культуры, уважения законов, политической культуры и гражданской активности. В экспериментальной группе значительно вырос высокий уровень показателей патриотизма и интернационализма ($\Phi^*_{ЭМП} = 5.747$). В контрольной группе показатели практически, не изменились.

Заключение. Исследования показали, что созданная педагогическая модель гражданско-патриотического воспитания студентов является основой для подготовки будущих учителей, способных работать в образовательных учреждениях, реализующий казачий этнокультурный образовательный компонент. Данная модель основывается на социально – значимых ценностях (исторических и традиционных ценностях российского казачества) и, в то же время, реализует инновационный воспитательный потенциал казачьей культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

гражданско-патриотическое воспитание студентов, педагогическая модель, концептуальные основы, исторические и традиционные ценности российского казачества, педагогика казачества

Для цитирования: Лукаш С. Н., Герлах И. В. Концептуальные основы и педагогическая модель гражданско-патриотического воспитания студентов с учетом исторических и традиционных ценностей российского казачества // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 127–146. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.8>

Поступила: 22.08.2025 | Одобрена: 14.10.2025 | Опубликована: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Conceptual principles and pedagogical model of civic and patriotic education of students with regard to historical and traditional values of Russian Cossackdom

S. N. LUKASH, I. V. GERLACH

ABSTRACT

Introduction. In 2021, under the auspices of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, the Association of higher educational institutions was established to implement educational programmes “based on the historical and traditional values of Russian Cossackdom” (Association of Cossack Universities), with the purpose of integrating a number of higher educational institutions of the country. In this regard, identifying the axiological content of the educational potential of Russian Cossack culture and creating, on this basis, a concept and socio-pedagogical model for civic and patriotic education of students based on the historical and traditional values of Russian Cossackdom represents a relevant area of research.

Materials and methods. The pedagogical study encompassed, at different stages, second-year students of Armavir State Pedagogical University (Russian Federation): one experimental group (63 persons) – second-year students of the Faculty of History and the Faculty of Technology and Physical Culture, members of the university’s “Cossack regiment”, and one control group (63 persons) comprising second-year students of the Faculty of History and the Faculty of Technology and Physical Culture.

Results. The experimental group – participants of the university’s student “Cossack regiment”, who took part in the realisation of the developed model of civic and patriotic education for students in the form of scientific and practical complex “Pedagogy of Cossackdom” – is characterised by markedly higher levels of civic self-awareness, sense of duty, commitment, legal culture, respect for the law, political culture, and civic activism. The experimental group showed a significant increase in the level of patriotism and internationalism ($\phi^*_{emp} = 5.747$). Meanwhile, the indicators in the control group remained virtually unchanged.

Conclusion. The research has shown that the proposed pedagogical model of civic and patriotic education of students serves as a basis for training future teachers capable of working in educational institutions that implement a Cossack-specific ethnocultural educational component. This model is based on socially significant values (historical and traditional values of Russian Cossackdom) and, at the same time, realises the innovative educational potential of the Cossack culture.

KEYWORDS

civic and patriotic education of students, pedagogical model, conceptual principles, historical and traditional values of Russian Cossackdom, Cossack pedagogy

For Citation: Lukash, S. N., & Gerlach, I. V. (2026). Conceptual principles and pedagogical model of civic and patriotic education of students with regard to historical and traditional values of Russian Cossackdom. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 127–146. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.8>

Received: 22 August 2025 | Approved: 14 October 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В развитии человеческой цивилизации образование всегда считалось «великим уравнителем». Не случайно, Генеральные Ассамблеи ООН в качестве устойчивых и перспективных целей мирового социально-экономического развития регулярно выдвигают идею обеспечения всеобъемлющего, справедливого и эффективного образования [1]. В то же время, образование в мировом масштабе, столкнувшись с современными глобальными вызовами человечеству, переживает, по мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, кризис «развития и актуальности» [2]. Глава ООН призывает государства и мировые социальные институты к консолидации на гуманитарной основе, к укреплению международного политического сотрудничества в образовательной сфере [3]. В этом плане ООН показывает определенный пример: ЮНЕСКО принята программа действий «Образование-2030», нацеленная на устойчивое развитие образования, которое призвано вывести человечество на новые цивилизационные рубежи [4].

В условиях вызовов человечеству, связанных кризисом мировой однополярной системы и давлением, с которым столкнулось наше государство в связи с беспрецедентными санкциями, одним из перспективных векторов модернизации российского образования становятся идеи суверенизации, воссоздания в своих основаниях цивилизационного образа России, как одного из полюсов нового многополярного мира [5]. Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркивает: «Россия – это не просто страна это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий» [6].

Ценностно-смысловые составляющие данного процесса реализуются через гражданско-патриотическое воспитание, формирование у подрастающих поколений российской гражданской идентичности в образовательном пространстве цивилизационно-идентичной социокультурной концепции воспитания [7]. Целевой основой такой концепции выступает культурная идентификация личности с общероссийскими культурными ценностями в процессе гражданско-патриотического воспитания молодых поколений россиян, формирование у них единого «культурного (цивилизационного) кода». В Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», подчеркивается, что воспитание гражданственности у подрастающих поколений россиян это основа для укрепления гражданского единства страны, выражающегося в российской культурно-гражданской идентичности, сущность которой в принятии личностью общенародных (традиционных) ценностей, в отождествлении себя со своим народом в различных формах индивидуальной и коллективной деятельности [8].

Одним из перспективных направлений в гражданско-патриотической, духовно-нравственной сфере воспитания подрастающих поколений является системное обращение к традициям и ценностям российской культуры в формировании образов для гражданской идентификации, приемлемых для всех граждан Российской Федерации. Такой подход возможен в рамках развития цивилизационной парадигмы отечественного образования, которая ориентирует нас на тысячелетнюю историко-культурную глубину, на поиск общих цементирующих основ российской культуры и цивилизации, в которых представлены многочисленные примеры и образы российской гражданской идентичности, с успехом преодолевавшие национальный эгоизм и религиозную обособленность [9]. Одним из таковых общероссийских феноменов, составляющих краеугольные основы российской цивилизации, является российское казачество [10].

Взаимосвязь казачества и российского образования лишь на первый взгляд кажется искусственной и проблематичной: в процессе возрождения российского казачества открылся несомненный воспитательный потенциал его культуры, который лег в основу социокультурной концепции воспитания подрастающих поколений в традициях и инновациях культуры казачества – педагогики казачества [10].

В настоящее время образовательное пространство педагогики казачества на Юге России – это огромное педагогическое сообщество, включающее сотни образовательных организаций различного уровня, тысячи классов и групп казачьей направленности [11]. В образовательное пространство современной педагогики казачества несколько лет назад массово вошла высшая школа. На базе ряда высших учебных заведений страны создана Ассоциация образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы «с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества»

(Ассоциация казачьих вузов) [12]. Данное обстоятельство явилось закономерным итогом процесса формирования непрерывного казачьего образования от дошкольных образовательных учреждений до вузов.

Студенческий возраст является наиболее сензитивным для осмысления личностью аксиологических основ российской культуры и формирования гражданско-патриотического сознания на основе активного участия студентов в жизни своего вуза и страны. В юношеский период, на основе чувства «взрослости», стремления к самореализации происходит принятие ценностей и смыслов той группы или сообщества, которые для юношей наиболее значимы [13]. Вот почему так важно, чтобы в этот период студенческой жизни присутствовали значимые для подражания образы, чтобы юноши и девушки были включены в совместную воспитательную деятельность с взрослыми, в которой молодые люди могли бы реализовать свое стремление быть признанными, проявить свои гражданские качества на благо обществу и государству [14].

Деятельность ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества (Ассоциации казачьих вузов) выстраивается, в свою очередь, на основе положений «Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы» и включает в себя, в том числе, образовательное, научно-исследовательское, воспитательное направление, в задачу которых входит «разработка единой концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи», издание «новых учебных и учебно-методических пособий ... по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию... с учетом задач по формированию общероссийской гражданской идентичности» [12].

В этой связи актуальным направлением научно-исследовательской деятельности становится выявление аксиологического содержания воспитательного потенциала культуры российского казачества и создание на этой основе социокультурной концепции и социально-педагогической модели гражданско-патриотического воспитания студентов с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества [11].

Целеориентация нашего исследования на создание социально-педагогической модели гражданско-патриотического воспитания студентов с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, априори ставит вопрос о концептуальных основах гражданско-патриотического воспитания студентов с применением казачьего этнокультурного образовательного компонента. В свою очередь, теоретическое обоснование концепции гражданско-патриотического воспитания студентов с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества будет являться методологической основой для построения соответствующей модели, реализующей данную концепцию в практической сфере. Целью данной концепции выступает формирование гармонично развитой личности студента – человека российской казачьей культуры, обладающего высоким уровнем гражданской ответственности и патриотического сознания через приобщение к культуре и социально-значимым ценностям российского казачества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для определения уровня развития гражданственности и патриотизма у студентов, принимавших участие в эксперименте, были применены диагностические методики: психолого-педагогический анализ проявления студентами активности в социально значимой деятельности по методу полного наблюдения (в соответствии с классификацией С.Д. Гоулда), экспертная оценка активности и результатов деятельности студентов в соответствующих условиях реализации педагогической модели [15]. В качестве теоретических и эмпирических методов исследования использованы анализ научной литературы, обобщение, сравнение, систематизация, моделирование, наблюдение и эксперимент. В исследовании в качестве метода статистической обработки данных применялось угловое преобразование Фишера.

Апробация педагогической модели гражданско-патриотического воспитания студентов осуществлялась в течение 2024-2025 учебного года в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», который продолжительное время является экспериментальной площадкой для подготовки учителей, способных работать в образовательном пространстве педа-

гогики казачества [29]. Для апробации педагогической модели гражданско-патриотического воспитания студентов нами был проведен эксперимент на базе ФГБОУ ВО «АГПУ». В педагогическом исследовании, на разных этапах участвовали студенты вторых курсов исторического факультета и факультета технологии и физической культуры, всего – 126 человек. Все участники были разделены на две группы: одна экспериментальная – ЭГ-1 (63 человека) – студенты второго курса групп истфака и факультета технологии и физической культуры, состоящие в «казачьей сотне» университета, и одна контрольная КГ-1 (63 человека) группа, состоящая из студентов второго курса исторического факультета и факультета технологии и физической культуры.

В контрольной группе воспитательная деятельность по развитию гражданско-патриотических качеств осуществлялась в рамках принятого в университете плана воспитательной работы, а также традиционных методик и подходов, применяемых в системе высшего профессионального педагогического образования. В экспериментальной группе, студенческой «казачьей сотне», образованной с вхождением АГПУ в Ассоциацию казачьих вузов, работа по воспитанию гражданственности и патриотизма проводилась в соответствии с разработанной моделью на основе исторических и традиционных ценностей казачества.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Социальный заказ, связанный «с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества» определил и соответствующую методологию нашего исследования, коей выступает цивилизационная парадигма российского образования, реализующаяся: в аксиологическом подходе, учитывающем ментально-ценностный мир казачьей культуры и методологию разработки национального воспитательного идеала; в культурологическом подходе, рассматривающем процессы гражданско-патриотического воспитания студентов в аспекте преемственности отечественной культуры и духовно-нравственного наследия российской педагогики; в тезаурусном подходе, отражающем стремление человека найти свои личностные смыслы в социально значимых ценностях казачьей культуры; в личностно-деятельностном подходе, который обеспечивает реализацию личностных мотивов и целей в совместной деятельности [16].

В педагогике дефиниция «концепция» определяется как системная совокупность идей, понятий, принципов и закономерностей, позволяющих описать и объяснить развитие и функционирование определенных педагогических процессов и явлений [17]. В нашем случае это идеи и педагогические условия, базирующиеся на социальном заказе, ориентированном на парадигмы суверенизации и воссоздания цивилизационного образа России, нацеленные на формирование единого образовательного пространства, в первую очередь, участников Ассоциации казачьих вузов России и системы высшего профессионального образования в целом на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества [18].

Основные задачи концепции: формирование системы знаний об истории и культуре российского казачества; развитие патриотического сознания и гражданской позиции у студентов; воспитание уважения к традиционным ценностям и культурному наследию российского казачества; создание условий для самореализации студентов в социально-значимой деятельности; реализация концепции гражданско-патриотического воспитания студентов в соответствующей педагогической модели, нацеленной на формирование целостного образа человека российской казачьей культуры.

Очевидно, что концепция будет строиться на определенных педагогических принципах. Исходя из историко-культурного наследия российского казачества, ее основу могут составлять такие принципы как: историзм – изучение исторических корней, сущности и традиций казачества; системность – последовательное и комплексное внедрение элементов воспитательного потенциала казачьей культуры в образовательное пространство высшей профессиональной школы; доступность – учет возрастных, психологических и иных особенностей студентов; активность – вовлечение студентов в практическую просоциальную деятельность, наполненную событиями современной казачьей культуры и педагогики; преемственность – создание прочных связей с казачьими сообществами для передачи традиционных ценностей от старшего поколения к младшему.

Концепция может реализовываться в образовательном (включение в учебные планы дисциплин по истории и педагогике казачества, организация интерактивных лекций и онлайн семинаров, проведение научно-практических всероссийских и международных конференций и т. п.);

воспитательном (создание казачьих клубов и объединений, организация военно-патриотических мероприятий, проведение традиционных казачьих игр и праздников и т. п.); культурно-досуговым (организация творческих коллективов, проведение фестивалей, викторин и конкурсов, участие в культурных мероприятиях и т. п.) направлениях.

Важно определить и социокультурные механизмы реализации концепции. Ими, на наш взгляд, могут быть разработка и внедрение соответствующих образовательных программ в системе бакалавриата и магистратуры; создание материально-технической базы клубов и объединений студенческой молодежи, использующих казачий этнокультурный образовательный компонент; организация системного взаимодействия с казачьими обществами; мониторинг эффективности реализации концепции.

Однако, наиболее целостным и всеобъемлющим социально-педагогическим механизмом реализации концепции является педагогическое моделирование [19]. Мы разделяем мнение Т.Н. Гильгенберг, обосновывающего применение модели как закономерного этапа и способа эффективной реализации определенной концепции: «Моделирование – метод исследования, познания объективной действительности, позволяющий целостно представить отдельную систему, концепцию...» [20]. Таким образом, двигаясь в направлении достижения главной цели концепции – воспитания человека российской казачьей культуры, необходимо выстроить и апробировать в экспериментальной практике структурно-функциональную педагогическую модель гражданско-патриотического воспитания, целостно охватывающей направления и социокультурные механизмы ее реализации.

Моделирование – это общенаучный метод исследования явлений и процессов, состоящий в построении и исследований особых объектов – моделей – объектов-оригиналов или прототипов [21]. Психологически, в эмпирической сфере деятельности человека, моделирование составляет устоявшийся алгоритм его мыслительной деятельности в стремлении личности к поиску истины. Как отмечает в своих работах В.П. Зинченко: «Модель – это своеобразный внутренний мир профессионала, который основан на большом количестве априорной информации о среде и который является относительно постоянным фоном действий человека и базой для принятия решений» [22].

Педагогическая модель, как правило, представляется в виде искусственного условного образа, который создается для воспроизведения оригинала и служит для первичной узкой апробации в создаваемых для этих целей исследователем условиях перед выходом исследуемой системы в широкую практику. Педагогическое моделирование является одним из тех перспективных методов, благодаря которому педагоги могут решить одну или несколько задач одновременно [23].

В современных исследованиях присутствует широкое разнообразие классификаций педагогических моделей. Наиболее полное разделение моделей по своему назначению сделал Е.А. Лодатко, выделяя три основных базовых типа: содержательный (предметом моделирования выступает содержание объекта изучения), структурный (предметом является структура) и функциональный (предмет моделирования ориентируется на выполнение определенной функции) [24]. Каждый тип модели имеет свои особенности, при этом в педагогике используются, как правило, смешанные модели (структурно-функциональные, структурно-содержательные, функционально-содержательные).

В моделировании как методе выделяется три составных элемента: субъект исследования (сама личность или социальная группа, в нашем случае, студенты), объект исследования (область знаний, умений, навыков свойств и качеств, которые исследуются и подлежат изменению) и сама модель, которая отображает функциональные связи и отношения субъекта и объекта (проективный образ, в качестве которого представляется объект или субъект). Модель, в данном случае, становится тем планом (алгоритмом) действий, выполнение которого приводит к планируемому результату [25].

Среди представленных моделей в качестве реализации концептуальных основ гражданско-патриотического воспитания студентов с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества наиболее применима структурно-функциональная модель. При построении такой модели человек рассматривается как целостная система. В соответствии с этим, структура модели выстраивается из подсистем, элементов и компонентов. Структурная система позволяет разделить сложный механизм на более мелкие простые элементы [26].

Применительно к способностям личности студентов такая структура позволяет разбить знания в определенной сфере на составные части, которые связаны между собой функциональными связями, решающими отдельные задачи в процессе реализации модели. Чтобы создаваемая педагогическая модель функционировала целостно, при разработке необходимо учитывать несколько факторов: соответствие модели заявленным требованиям (построение модели направлено на ту область знаний, которую требуется улучшить); простота модели: выбирать только ключевые критерии для построения (выделение главных вопросов для изменения); адекватность: поставленные цели должны быть достижимы в разумный срок [25].

Очевидно, для того, чтобы выстраивать педагогическую модель, в которой могли бы реализовываться «образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества» необходимо понимать смысл и суть данного явления, совокупность его свойств, без которых оно теряет свое значение. В данном случае, нас интересуют исторические и традиционные ценности российского казачества.

Однако и Положение об Ассоциации казачьих вузов и Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества не раскрывают сущность и содержание понятия «исторические и традиционные ценности российского казачества». В то же время, в Стратегии отмечается, что необходима «поддержка деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества» [27]. Таким образом, необходимо уточнить базовые определения, входящие в сущность понятий исторических и традиционных ценностей российского казачества.

Исторические ценности – это продукт материальной и духовной культуры общества, отражающие важнейшие аспекты прошлого и имеющие для него историческую значимость. Для российского казачества исторические ценности выступают, прежде всего, как локальные ценности, содержательное наполнение которых представляет собой историко-культурное развитие казачьих Войск и областей России. Например, для Кубанского казачьего Войска историческими ценностями выступают: жалованная грамота императрицы Екатерины II о даровании черноморцам кубанских земель, для донцов таковым является Старочеркасский историко-культурный музей заповедник и т.п. В то же время, в силу непреходящего значения для российской цивилизации казачьей культуры, следует позиционировать исторические ценности казачества, которые обретают характер национальных: таковыми, например, являются Вознесенский Войсковой Патриарший Собор и памятник Ермаку на соборной площади в Новочеркасске.

Традиционные ценности – это устоявшиеся, общепризнанные смыслы, нормы и идеалы, формирующие основу социокультурной жизни общества, отражающие его мировоззренческие духовно-нравственные основы и отношение к явлениям природы и социума. Соответственно, в России выделяются общенациональные традиционные ценности, – российские духовно-нравственные ценности, список которых утверждён Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 года, и народные – специфичные для конкретной субэтнической или национальной общности совокупность духовных идеалов и поведенческих традиций [8]. В этой связи, дадим определение: традиционные ценности казачьей культуры – это народные ценности, воплощающие смыслы жизни казачества и составляющие общественные представления о значимом, желаемом, святом, выраженные в практике социального поведения и образах мысли.

Потенциал традиционных ценностей культуры казачества довольно ёмок. Это, прежде всего, культура, основанная на четком православном корне, а, следовательно, аккумулирующая духовные ценности тысячелетней российской православной цивилизации. Защита православного Отечества, защита веры Христовой с оружием в руках являлась первоосновой, феноменологическим ядром, главной сущностью ментально-ценностного мира казачества.

Казачество практически всегда выступало как выразитель идеи российской государственности, вектора «российскости», являясь, своего рода, государственной, державной опорой. Культура казачества – это евразийская культура. Парадигма евразийскости по-новому позволяет взглянуть на культуру казачества, делая ее взаимоприемлемой моделью мирного адаптивного сосуществования Запада и Востока.

Казачья культура предстает как культура традиционной народной демократии – народовластия, ведущей свое начало с древнерусского вечевого права. На протяжении столетий она

противостояла мощной российской тенденции полного абсолютизма. Отличительной особенностью казачьей культуры является ее гендерный характер и связанные с этим традиционные половые стереотипы в воспитании молодого поколения. В системе традиционных ценностей культуры казачества на протяжении веков выкристаллизовалась идея «Служения православному Отечеству» как главный смысл земного казачьего бытия. Данные традиционные ценности предопределили обращенность педагогической науки и практики к казачьей культуре, а также способствовали появлению современной социокультурной концепции воспитания – педагогики казачества [11].

В соответствии с уточнением концептуальных основ и сущностных понятий, определяющих исторические и традиционные ценности российского казачества, нами была разработана педагогическая модель гражданско-патриотического воспитания студентов вузов, состоящая из четырех компонентов: целевого, организационно-содержательного, технологического и критериально-оценочного.

Первый блок, **целевой**, фокусируется на формулировке целей и задач воспитания гражданственности и патриотизма среди студентов. В качестве ведущей цели модели, разработанной на основе социально – значимых ценностей российского казачества выступает формирование гармонично развитой личности студента – человека российской казачьей культуры, обладающего высоким уровнем гражданской ответственности и патриотического сознания. В данном блоке выделяются следующие задачи, служащие целевым ориентиром в развитии всех других компонентов модели: формирование патриотического сознания студентов; развитие их гражданской позиции; воспитание духовно-нравственных качеств и ценностей человека российской казачьей культуры, укорененного в свою малую родину и Отечество – Россию; подготовка компетентных специалистов с идеалами служения Отечеству «не за страх, а за совесть».

Содержательный компонент модели включает в себя следующие направления педагогической работы со студентами: направление, связанное с духовно-нравственным воспитанием – это изучение православной культуры и активные контакты с РПЦ; создание условий для идентификации с традиционными социально-значимыми ценностями казачества; формирование моральных принципов и идеалов человека российской казачьей культуры. Направление военно-патриотического воспитания ориентировано на: изучение военной истории России с акцентом на казачью военную историю, физическая подготовка студентов с учетом традиционных тренировочных техник казаков (фланкировка, работа с нагайкой, стрельба из лука, занятия в секциях спортивных единоборств и др.), строевая и огневая подготовка. Направление гражданско-правового воспитания включает в себя: изучение федеральных и региональных законов и актов, касающихся российского казачества и традиционных российских национальных ценностей, мероприятия и проекты, связанные с повышением правовой грамотности студентов.

Содержательный компонент модели включает также и организационно-педагогические условия, которые обеспечивают его эффективную реализацию. Таковыми условиями выступают: профессиональная подготовка педагогов, способных работать в образовательном пространстве педагогики казачества; привлечение к взаимодействию со студентами офицеров – наставников и участников боевых действий; всестороннее сотрудничество с казачьими обществами (вхождение в состав казачьих обществ, несение службы по охране общественного порядка, участие в казачьих военно-спортивных сборах и т. п.); организация непрерывной практики студентов во взаимодействии с классами и группами казачьей направленности в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях. Организационно-педагогические условия включают в себя также определенное материально – техническое обеспечение: наличие методической базы (штабного или клубного помещения для сборов, методического оснащения в виде соответствующей литературы, видеофильмов, наличие своей страницы в интернете и т. п.); наличие спортивного инвентаря и казачьей амуниции, учебных площадей для индивидуальных, групповых и строевых занятий.

В педагогической модели гражданско-патриотического воспитания студентов с использованием социально-значимых ценностей культуры казачества выделяется также **технологический компонент**, состоящий из методов и форм воспитательной деятельности, включающих учебные занятия, внеучебную деятельность и социальные практики. В свою очередь, учебные занятия – это традиционные формы – лекции, семинары, практические занятия по истории и культуре казачества, а также различные интерактивы: проведение научно-практических конференций,

музейная педагогика, проектная деятельность и т. п. Внеучебная деятельность, являющаяся одной из форм воспитательной деятельности, охватывает военно-патриотические студенческие казачьи клубы, спортивные и туристические секции, творческие студенческие коллективы, развивающие казачью культуру. Важной формой технологического компонента модели выступают социальные практики: волонтерство, поисковая работа, шефская помощь.

Результирующим компонентом, выявляющим эффективность реализуемой модели, выступает **критериально-оценочный компонент**, фиксирующий соответствия модели поставленным целям и задачам. Его составными частями являются: когнитивный критерий, проверяющий знание истории, культуры и педагогики казачества, выявляющий уровень гражданского сознания, понимание гражданских прав и обязанностей студентами, а также уровень идентификации с социально-значимыми ценностями российской национальной и казачьей культуры. Деятельностный критерий критериально-оценочного компонента – это мониторинг участия студентов в различного уровня совместной деятельности детей и взрослых, выявление отношения к такой деятельности (участие в патриотических мероприятиях, реализация социальных проектов, волонтерская деятельность и т. п.). Личностный критерий включает в себя выявление динамики и уровня сформированности патриотических качеств, гражданской позиции и духовно-нравственных ценностей студентов.

Структурно-графически педагогическая модель гражданско-патриотического воспитания студентов с использованием социально-значимых ценностей культуры казачества представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Модель гражданско-патриотического воспитания студентов на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества

Любая модель и, прежде всего, педагогическая нацелена на конечный **результат** [28]. В нашем случае выделим личностные, социальные и образовательные результаты, которые коррелируют с целями и задачами педагогической концепции и реализации ее основ в соответствующей модели. К личностным результатам отнесем: сформированность патриотического сознания, развитие гражданской ответственности студентов, укрепление духовно-нравственных основ, идентификация личности студента с культурой казачества (человек российской казачьей куль-

туры). В качестве социальных результатов выделим: способность к служению Отечеству «не за страх, а за совесть», моральная и физическая готовность к защите Отечества, профессиональная компетентность, выраженная в высокой мотивации к труду на благо Отечества и способностью к работе в образовательном пространстве педагогики казачества. Образовательные результаты в данной модели – это повышение качества образования на личностном и групповом уровне, развитие творческого потенциала через раскрепощение и приобщение личности студента к казачьей культуре, формирование профессиональных компетенций, связанных с активным взаимодействием в социально-образовательном пространстве современной казачьей культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В целях подготовки учителей для работы в пространстве казачьего образования в АГПУ несколько лет назад создан и эффективно зарекомендовал себя образовательный – научно – педагогический комплекс «Педагогика казачества». На его основе была выстроена апробируемая модель, вариативная направленность которой, помимо основной цели, была направлена на решение задачи подготовки учителя, обладающего соответствующими компетенциями необходимыми для работы в образовательном пространстве казачьей педагогики. Воспитательное пространство ОНПК «Педагогика казачества», построенное с учетом средового подхода, включало в себя образовательные, административные, культурные, общественные среды, исторически сложившиеся как на территории Краснодарского края, так и города Армавира. Реализация апробируемой модели гражданско-патриотического воспитания студентов в ОНПК «Педагогика казачества» осуществлялась в едином саморазвивающемся симбиозе вузовской педагогической науки, школы и современного казачества. В соответствии с моделью, содержательный, технологический и критериально-оценочный компонент реализовывался в ОНПК «Педагогика казачества» в определенных уровнях – средах: университетской, школьной, социальной.

Университетский уровень – среда – это образовательное пространство студентов, в котором происходит знакомство студентов с миром казачьей культуры, социально значимыми ценностями культуры казачества и реализуются все компоненты педагогической модели гражданско-патриотического воспитания. Данное образовательное пространство это, прежде всего, активная деятельность студенческой «казачьей сотни» АГПУ, реализующаяся в научном, военно-прикладном, культурно-массовом, духовно-нравственном направлении.

В соответствии с моделью в учебный план ряда факультетов АГПУ были включены такие дисциплины как «Основы государственной службы казачества», «Педагогика казачества: опережающее образование», «Ментально-ценностный мир казачьей культуры», «Технологическое воспитание в классах казачьей направленности». Дисциплина «Феномен казачества в российской истории» читается на всех факультетах в системе двухуровневого бакалавриата. В образовательном плане для студентов хорошим подспорьем служит дополнительная общеразвивающая программа «Педагогика казачества», а также студенческий научный кружок «Казачье образование: инновации и традиции», в которых происходит погружение студентов в казачью культуру, формирование представления будущих педагогов об истоках воспитательных традиций культуры казачества, о системе казачьего образования, ее сущности и практическом значении.

Школьный уровень – среда. В образовательном научно-педагогическом комплексе «Педагогика казачества» развивается взаимодействие с несколькими базовыми школами казачьей направленности, где на основе совместной деятельности детей и взрослых (педагогов, казачьих наставников и студентов АГПУ) разрабатываются и реализуются студенческо-ученические образовательные проекты. Данное направление охватывает научную, военно-спортивную, духовно-нравственную, культурно-массовую сферу деятельности. Молодые казаки помогают казачьим классам и школам в воспитании подрастающего поколения – студенты казачьей сотни закреплены в качестве наставников за классами и школами казачьей направленности города и близлежащих районов. Таким образом, студенты погружены в непрерывную педагогическую практику, отчитываясь о своей деятельности перед представителями комиссии, образованной на основе совместного плана действий АГПУ и Кубанского казачьего Войска.

Для классных руководителей и учителей, работающих в классах казачьей направленности, в АГПУ разработана программа повышения квалификации «Организация воспитательной деятельности классного руководителя в общеобразовательных организациях, реализующих казачий

этнокультурный образовательный компонент», которая включена с 2024 года Единый федеральный портал дополнительного профессионального образования. На базе передовых школ казачьей направленности представители науки Армавирского государственного педагогического университета организуют выездные семинары по обмену опытом для учителей, работающих в образовательном пространстве педагогики казачества [29].

Социальный уровень – среда это, прежде всего, разнонаправленное взаимодействие с казачьими обществами, которое выражается в совместных проектах и мероприятиях студентов «казачьей сотни» АГПУ с Армавирским районным казачьим обществом, с Лабинским отделом ККВ.

Важным направлением социально-политического характера на данном средовом уровне выступают плодотворные контакты, которые установились у студентов «казачьей сотни» АГПУ по линии российско-сербской дружбы с сербскими правозащитниками, писателями, такими как Лилиана Булатович – Медич (ныне покойная), Биляна Живкович, совместные визиты сербских и российских молодежных казачьих делегаций в Армавир и Республику Сербскую, участие сербской стороны в международных научно – практических Кубанско – Терских конференциях «Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа». Студенты «казачьей сотни» АГПУ являются активными организаторами и участниками Кубанско-Терских конференций. Научные статьи по итогам исследовательских работ студентов АГПУ регулярно печатаются в сборниках материалов конференций «Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа», которые размещаются в РИНЦ (сборник материалов статей XIII Международной Кубанско-Терской научно-практической конференции «Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа» (Армавир: РИО АГПУ, 2022. 292 с.), стал победителем Всероссийского конкурса, проводимого Министерством культуры РФ и РГБ в 2023 году в номинации «Лучшее научное издание по истории и культуре российского казачества»).

Социальный уровень ОНПК «Педагогика казачества», выступающего формой реализации апробируемой модели, это также различные социальные практики: волонтерство, шефская помощь престарелым, совместная краеведческо – поисковая работа студентов казачьей сотни и школьников казачьих классов базовых школ, походы по местам боевой славы защитников Кавказа в период Великой Отечественной войны. Это военно-исторические реконструкции и просветительские лекции студентов казачьей сотни на базе музеев духовно – патриотического комплекса «Мемориал Форштадт» и многое другое [30].

Диагностика, происходящих изменений у студентов в гражданско-патриотической сфере личности, осуществлялась на этапе констатирующего и в заключительной фазе формирующего эксперимента. Для диагностики деятельностного аспекта гражданственности и патриотизма применялся метод полного наблюдения (в соответствии с классификацией С.Д. Гоулда), дополненный анализом вовлеченности студентов в общественную жизнь казачьей студенческой сотни и значимые социальные мероприятия [31]. Дополнительным диагностическим методом здесь явилась экспертная оценка результатов и показателей участия студентов в различных видах воспитательной деятельности [32].

В экспертный совет, состоящий из семи членов, вошли заместители декана по воспитательной работе, кураторы студенческих групп и два опытных преподавателя, работавших второй год в данных параллелях контрольных и экспериментальных студенческих групп. Цель исследования заключалась в выявлении особенностей проявления студентами инициативы и самостоятельности в выполнении общественно значимых дел, демонстрации ими личностных качеств, отражающих приверженность гражданско-патриотическим идеалам, осознания важности участия в общественных инициативах и активного вовлечения в мероприятия, направленных на укрепление социально-значимых ценностей культуры казачества. Совместно с экспертным советом были установлены компоненты и выявлены уровни и критерии по каждому компоненту гражданственности и патриотизма.

Первичная диагностика была осуществлена на этапе констатирующего эксперимента. Уровень развития деятельностного компонента гражданственности и патриотизма определялся посредством детального изучения характера активности студентов экспериментальной и контрольной групп и систематичности их участия в различных видах внеучебной деятельности, имеющей воспитательное значение. В начале очередного учебного года (2025 – 2026 г.) нами была проведена итоговая диагностика уровня развития гражданственности и патриотизма у студентов

контрольной и экспериментальной групп. Экспертным советом была дана характеристика показателей всем членам контрольной и экспериментальной групп на констатирующем и заключительном формирующем этапах эксперимента по каждому из компонентов гражданственности и патриотизма. Результаты оценки приведены в таблице 2. Отметим, что, по мнению экспертов, уровни – показатели в контрольной группе на констатирующем и формирующем этапах эксперимента изменились незначительно.

Таблица 1 Уровни и критерии гражданственности и патриотизма у студентов, участвующих в эксперименте

Компонент гражданственности	Уровни и показатели гражданственности и патриотизма			
	Высокий	Средний	Низкий	Крайне низкий
1. Гражданское самосознание	Знает основные права и обязанности, нормы поведения гражданина. Всегда добросовестен в делах. Умеет преодолевать индивидуалистические устремления, регулировать свои потребности и соотносить их с возможностями общества и других людей	Знает основные права, обязанности и нормы поведения гражданина. Соблюдает правила поведения, но не всегда может регулировать свои потребности и соотносить их с возможностями других людей	Не всегда придерживается общепринятых норм поведения. Принимает участие в любой деятельности только под контролем взрослых и товарищей	Сознательного отношения к делам и своим поступкам не проявляет. Не дисциплинирован, пассивен
2. Гражданский долг	Охотно выполняет общественные поручения. Осознанно выполняет свои обязанности. Проявляет убежденную готовность и способность защищать Родину, служить Отечеству. Проявляет чувство долга и ответственности. Показывает пример бережного отношения к природе и общенародному достоянию. Охотно помогает товарищам и всем, нуждающимся в помощи.	Выполняет общественные поручения и свои обязанности. Проявляет готовность защищать Родину, служить Отечеству. Проявляет чувство долга и ответственности. В целом бережно относится к природе и общенародному достоянию, только в отдельных случаях допускает небрежность.	Неохотно выполняет общественные поручения, только при условии контроля со стороны преподавателей и товарищей. Готовность защищать Родину, служить Отечеству явно не выражена. Иногда проявляет неуважительное отношение к взрослым и товарищам.	Уклоняется от общественных поручений, безответствен, проявляет неуважительное отношение к товарищам, безответствен.
3. Гражданская ответственность	Хорошо знает конституционные права и законы государства, соблюдает их. Осознает ответственность за судьбу своей страны. Ответственно относится к поручениям, к учебе, проявляет во всех делах инициативу и самостоятельность.	Знает конституционные права и законы государства, соблюдает их. Осознает ответственность за судьбу своей страны. Выполняет поручения. Инициативу в делах коллектива проявляет не всегда.	Недостаточно знает законы государства, допускает отклонения в соблюдении правопорядка, нуждается в дополнительном контроле со стороны. Поручения выполняет только при условии побуждения со стороны.	Нарушает дисциплину и правопорядок, требует постоянного контроля, безответствен и безучастен к общественным процессам, к судьбе своей страны.

4. Правовая культура	Осознает себя гражданином своей страны, знает права и обязанности и уважительно относится к ним. Умеет грамотно реализовать свои права и обязанности в жизни.	Осознает себя гражданином своей страны, знает свои права и обязанности, но не всегда умеет их реализовать в жизни.	Знает свои права и обязанности, но реализовать их может только под руководством, не проявляет инициативу.	Неуважителен к правам и обязанностям гражданина, не знает их и не выполняет требований общества.
5. Соблюдение законов государства	Примерно ведет себя, самостоятельно соблюдает правила поведения в вузе, на улице, в обществе. Побуждает к хорошему поведению других. Знает основные законы и последствия в случае их нарушения. Проявляет нетерпимость ко злу и аморальности.	Примерно ведет себя, соблюдает правила поведения в вузе, на улице, в обществе. Знает основные законы и последствия в случае их нарушения. Проявляет не достаточную активность, к хорошему поведению других не побуждает.	Соблюдает правила поведения при условии требовательности и контроля со стороны общества и товарищей	Нарушает дисциплину, не реагирует на внешние воздействия общества и требования товарищей.
6. Гражданская активность	Проявляет активное участие в процессе выполнения любой деятельности. Любит участвовать в общественно полезной деятельности, проявляет инициативу, вносит новизну, творчество в работу, предприимчивость, умеет организовать товарищей, повести их за собой.	Принимает участие во всех видах деятельности, следуя за другими студентами, но в отдельных случаях может не выполнить поручение и не довести начатое дело до конца.	Проявляет активность только в тех случаях, если дело интересует. Требуется контроля со стороны.	Уклоняется от участия в общественно полезных делах, трудится неохотно, недобросовестно.
7. Политическая культура	Проявляет активное участие в деятельности, имеющей общественно-политическую направленность. С интересом обсуждает события, происходящие в стране и за рубежом, правильно оценивает их. Активно пропагандирует политические знания среди товарищей. Участвует в доступных возрасту общественно-политических акциях. Умеет организовать товарищей, повести их за собой	Принимает участие в деятельности, имеющей общественно-политическую направленность, следует за другими студентами. Участвует в обсуждении общественно-политических событий, в основном правильно их оценивает, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения.	Малоактивен в общественно-политических делах, предпочитает позицию зрителя. Иногда увлекается подобной работой, но быстро охладевает к ней. При оценке общественно-политических событий не умеет правильно аргументировать свою точку зрения.	Безразличен к общественно-политическим делам вуза, страны, пассивен в работе, неверно оценивает события, происходящие в стране и за рубежом.
8. Патриотизм и интернационализм	Интересуется историей и культурой Родины, гордится ею, проявляет бережное отношение к национальным богатствам страны, к национальной культуре. Участвует в историко-патриотической работе. Выступает организатором акций. Пресекает неуважительное отношение к национальным традициям и культуре, людям другой национальности	Интересуется историей и культурой Родины, гордится ею, участвует в историко-патриотической работе. Проявляет интерес и уважение к людям другой национальности, их культуре и традициям, принимает участие в акциях интернациональной дружбы	Мало интересуется историей Родины, историко-патриотическую работу выполняет при побуждении и под контролем. Не проявляет интереса к культуре и традициям другой национальности.	Пренебрежительно относится к культуре и истории своей страны, проявляет неуважение к людям другой национальности и не дружит с детьми другой национальности

Таблица 2 Результаты сформированности категорий гражданственности и патриотизма контрольной и экспериментальной групп (по уровням) на констатирующем и формирующем этапе эксперимента

№ п/п	Категория гражданственности/ уровень		КГ констатирующий/ формирующий эксперимент (человек)	КГ констатирующий/ формирующий эксперимент (%)	ЭГ констатирующий/ формирующий эксперимент (человек)	ЭГ констатирующий/ формирующий эксперимент (%)
1.	Гражданское самосознание	высокий	8/8	12,7%	10/18	15,9%/28,6%
		средний	23/22	36,5%/34,9%	24/28	38,1%/44,4%
		низкий	21/21	33,3%	20/15	31,7%/23,8%
		крайне низкий	11/12	17,5%/19,1%	9/2	14,3%/3,2%
2.	Гражданский долг	высокий	10/10	15,9 %	11/13	17,5 %/20,6 %
		средний	23/23	36,5 %	22/27	34,9 %/42,9 %
		низкий	20/19	31,7 %/ 30,1%	21/16	33,3 %/25,4 %
		крайне низкий	10/11	15,9 %/17,5%	9/7	14,3 %/11,1 %
3.	Гражданская ответственность	высокий	12/12	19,1 %	13/23	20,6 %/36,5 %
		средний	28/28	44,4 %	28/28	44,4 %
		низкий	16/18	25,4 %/28,6%	15/10	23,9 %/15,9 %
		крайне низкий	7/5	11,1 %/7,9%	7/2	11,1 %/3,2 %
4.	Правовая культура	высокий	10/10	15,9 %	13/23	20,6 %/36,5 %
		средний	24/24	38,1 %	23/23	36,5 %/36,5 %
		низкий	24/25	38,1 %/ 39,7%	22/12	35,0 %/19,1 %
		крайне низкий	5/4	7,9 %/6,3 %	5/5	7,9 %/7,9 %
5.	Соблюдение законов государства	высокий	20/19	31,7 %/30,1%	22/36	35,0 %/57,1 %
		средний	32/33	50,8 %/52,4%	34/24	53,9 %/38,1 %
		низкий	10/10	15,9 %	7/3	11,1 %/4,8 %
		крайне низкий	1/1	1,6 %	0/0	0 %/0 %
6.	Гражданская активность	высокий	13/13	20,6 %	17/38	27,0 %/60,3 %
		средний	22/22	34,9 %	23/19	36,5 %/30,2 %
		низкий	12/13	19,1 %/20,7%	13/5	20,6 %/7,9 %
		крайне низкий	16/15	25,4 %/23,8	10/1	15,9 %/1,6 %
7.	Политическая культура	высокий	7/7	11,1 %	8/18	12,7 %/28,6 %
		средний	24/24	38,1 %	29/29	46,0 %
		низкий	23/25	36,5 %,39,7 %	24/14	38,1 %/22,2 %
		крайне низкий	9/7	14,3 %/11,1 %	2/2	3,2 %
8.	Патриотизм и интернационализм	высокий	13/14	20,6 %/22,2	18/38	28,6 %/60,3 %
		средний	10/11	15,9 %/17,5	11/19	17,5%/30,2%
		низкий	24/25	38,1 %/39,5	25/6	39,6 %/9,5 %
		крайне низкий	16/13	25,4 %/20,6	9/0	14,3 %/ 1,6 %

Данные сравнительного анализа двух групп, принявших участие в эксперименте, выявили существенные различия в показателях гражданской ответственности и патриотизма. Экспериментальная группа – студенты «казацкой сотни» университета, принимавшая участие в реализации разработанной модели гражданско-патриотического воспитания в форме ОНПК «Педагогика казачества», характеризуется значительно более высокими уровнями гражданского самосознания, долга, ответственности, правовой культуры, уважения законов, политической культуры и гражданской активности. В экспериментальной группе значительно вырос высокий уровень показателей патриотизма и интернационализма. Данный показатель был протестирован нами на достоверность.

На основе статистических методов была проверена значимость различий в распределениях студентов экспериментальной и контрольной групп по уровням развития патриотизма и интернационализма в ходе начальной и итоговой диагностики. Для проверки достоверности различий был выбран критерий углового преобразования Фишера ϕ (см. табл. 3).

Для расчета критерия Фишера были выдвинуты следующие предположения. H_0 : доля студентов, принимавших участие в эксперименте, у которых проявляется высокий и средний уровень сформированности патриотизма и интернационализма в экспериментальной группе ЭГ не больше, чем в контрольной группе КГ соответственно; H_1 : доля студентов, принимавших участие в эксперименте, у которых проявляется высокий и средний уровень сформированности патриотизма и интернационализма в экспериментальной группе ЭГ больше, чем в контрольной группе КГ соответственно. В результате математических расчетов с использованием программы Microsoft Excel и автоматического расчета углового преобразования (<https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/>) были получены данные, отраженные в таблице.

Таблица 3 Уровень развития патриотизма и интернационализма студентов

Показатели	Начальная диагностика		Итоговая диагностика	
	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ
Есть эффект (средний и высокий уровень)	23/36,5%	29/46%	25/40%	57/90%
Нет эффекта (низкий уровень и крайне низкий)	40/63,5%	34/54%	38/60%	6/10%
Всего	63	63	63	63
ϕ^* крит. при $\alpha = 0,05$	1,64			
Оценка достоверности различий	Различия находятся в зоне неопределенности		Различия находятся в зоне значимости ϕ^* эмп. > ϕ^* крит.	

В формуле углового преобразования Фишера ϕ_1 и ϕ_2 определяются по статистическим таблицам, которые соответствуют процентным долям присутствия исследуемого эффекта в экспериментальной и контрольной группах. В нашем случае это: ϕ_1 (90%) = 2,312 и ϕ_2 (40%) = 1,361.

При оценке уровня развития патриотизма и интернационализма у студентов, принимавших участие в эксперименте, на уровне итоговой диагностики ϕ^* эмп. составляет 5,747 и находится в зоне значимости. Соответственно, подтверждается гипотеза о том, что высокий и средний уровень сформированности патриотизма и интернационализма в экспериментальной группе ЭГ больше, чем в контрольной группе КГ. Результат статистической проверки достоверности полученных данных по критерию ϕ^* -угловое преобразование Фишера позволяет сделать обоснованный вывод о том, что полученные различия нельзя объяснить случайными колебаниями ввиду наличия достоверных различий между исследуемыми группами относительно характера взаимосвязей изучаемых признаков.

Кроме экспертной оценки нами применялся также метод полного педагогического наблюдения. Здесь также выявлены положительные тенденции в экспериментальной группе, касающиеся эмоционально-мотивационной составляющей, характеризующейся ростом патриотических настроений, чувством сопричастности к судьбе страны, культурой взаимодействия внутри студенческого социума, уверенностью в своих силах. Важнейшим достижением стало усиление поведенческой компоненты гражданской ответственности и патриотизма, заключающееся в проявлении активно-деятельного участия, возросшей ответственности и самовыражения студентов экспериментальной группы в различных формах добровольчества и волонтерства, в совместной деятельности со школьниками, в научно-просветительских акциях и других формах деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные нами данные согласуются с мнением ряда исследователей о том, что именно высшие учебные заведения являются базовой основой формирования ментально-ценностного мира человека российской казачьей культуры [33–35]. Исследования, проведенные коллективом авторов Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова в отношении ценностей и их иерархии в сознании студентов – членов Платовской казачьей сотни (Ассоциация казачьих вузов), подтвердили нашу концепцию гражданско-патриотического воспитания студентов в аспекте ее содержательного наполнения [34].

В качестве педагогических механизмов приобщения студентов к культуре казачества, по мнению Е.И. Курышевой, выступают обучение, воспитание, совместная деятельность, общение, что согласуется, в целом, с основными компонентами апробированной нами педагогической модели гражданско-патриотического воспитания студентов на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества [35].

Безусловно, модель в своем содержании может реализовывать как инвариантные компоненты и условия, так и вариативные, определяемые спецификой высшего профессионального образовательного учреждения (28). Например, педагогические вузы, входящие в состав Ассоциации, могут реализовывать свою специфику, связанную с подготовкой учителя предметника или воспитателя, способного эффективно работать в образовательном пространстве современной педагогики казачества. В то же время, технические вузы, реализуя целевой ориентир – воспитания человека российской казачьей культуры, основной акцент могут сделать на подготовку управленцев и специалистов технических отраслей, для которых идеалы служения Отечеству, в самых разнообразных сферах деятельности, станут основой их личностно-значимых ценностей. Вариативный характер экспериментально апробированной нами модели согласуется с результатами ранее проведенных исследований в аспекте приобщения студентов к ценностям казачьей культуры, что делает данную модель более гибкой и жизнеспособной, отвечающей профессиональной направленности вуза и специфики казачьего региона [34].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модель гражданско-патриотического воспитания студентов на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества, созданная на базе Армавирского государственного педагогического университета, продолжает в настоящее время уточняться и совершенствоваться. Однако, уже сейчас, проведенный педагогический эксперимент позволил зафиксировать существенное повышение уровня гражданственности и патриотизма у студентов университетской «казачьей сотни», осуществляющей свою деятельность в ОНПК «Педагогика казачества», реализующую педагогическую модель гражданско-патриотического воспитания с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества.

Исследования показали, что созданная педагогическая модель гражданско-патриотического воспитания студентов является основой для подготовки будущих учителей, способных работать в образовательных учреждениях, реализующих казачий этнокультурный образовательный компонент. Данная модель основывается на социально – значимых ценностях (исторических и традиционных ценностях российского казачества) и, в то же время, реализует инновационный воспитательный потенциал казачьей культуры.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере науки по теме: «Аксиологические основания гражданско-патриотического воспитания студентов с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества» (регистрационный номер 1024040100029-5-5.3.1).

ЛИТЕРАТУРА

1. A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL:<https://docs.un.org/en/A/RES/70/1> (дата обращения: 22.09.2025).
2. Глава ООН: образование должно быть актуальным и соответствовать современным реалиям. URL: <https://www.ungeneva.org/ru/news-media/news/2023/08/83668/glava-oon-obrazovanie-dolzhno-byt-aktualnym-i-sootvetstvovat> (дата обращения: 12.09.2025).
3. Convention on the Rights of the Child: resolution / adopted by the General Assembly. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/80135> (дата обращения: 22.09.2025).
4. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656> (дата обращения: 22.09.2025).
5. Lukash S.N., Andrienko N.K., Tersakova A.A., Pluzhnikova E.A. Modernization of the Russian Education Under the Geopolitical Realities of Modernity: the Problem of Formation of the Russian Identity // Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8. No. 3. P. 179–188. <http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.144>
6. Путин В. В. Россия не просто страна, а отдельная цивилизация, 2020. URL: <https://newizv.ru/news/society/17-05-2020/putin-rossiya-ne-prosto-strana-a-otdelnaya-tsvivilizatsiya> (дата обращения: 14.09.2025).
7. Рябцев В.К., Слободчиков В.И. Педагогические условия и механизмы формирования ценностно-смысловых ориентаций детей в образовательной организации // Психолого-педагогические исследования. 2022. Том 14. № 3. С. 113-130. <https://doi.org/10.17759/psyedu.20221403007>
8. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»: от 9 ноября 2022 г. № 809. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (дата обращения: 19.09.2025).
9. Лукаш С.Н. Цивилизационная парадигма модернизации отечественного образования // Педагогика. 2022. № 4. С. 26–37.
10. Andrienko N.K., Lukash S.N., Tersakova A.A., Papernaya N.V. Problem of Structure Planning of the Russian National-Civilizational Identity: Social-Pedagogical Aspect of the Cossacks Pedagogics // Journal of History Culture and Art Research. 2018. Vol. 7. No. 1. P. 34-39. <http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1448>
11. Лукаш С.Н., Зуев В.А., Эпоева К.В. Российская идентичность: созидательный потенциал культуры казачества: монография. Армавир: РИО АГПУ, 2020. 228 с.
12. Положение об Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества. Утверждено Министром науки и высшего образования Российской Федерации 27 мая 2021 года. URL: <https://vsko.ru/wp-content/uploads/2022/03/polozhenie-ob-associazcii.pdf> (дата обращения: 01.09.2025).
13. Neslin V. Examining the relationship between Spirituality, Morality and Resilience among Young Adults // International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology. 2024. No. 12. P. 2196–2217. DOI: 10.22214/ijraset.2024.62055
14. The formation of prosociality: causal evidence on the role of social environment // Journal of Political Economy. 2020. No. 128 (2). P. 434–467.
15. Gouveia V.V., deOliveira I.C.V., deMoura Grangeiro A.S., Monteiro R.P., de Holanda Coelho G.L. The bright side of the human personality: evidence of a measure of prosocial traits // Journal of Happiness Studies. 2021. No. 22 (3). P. 1459–1480.
16. Pedro L. F. M. G., Barbosa C. M. M. O., Santos C. M. N. A critical review of mobile learning integration in formal educational contexts // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2018. Vol. 15. P. 1-15. DOI: 10.1186/s41239-018-0091-4
17. Curren R. Dorn Ch. Patriotic Education in a Global Age: A brief introduction // Journal of Social Philosophy. 2021. Vol. 52 (3). P. 377–382. <https://doi.org/10.1111/josp.12429>
18. Гревцева Г. Я. Гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи как социокультурный процесс // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2019. Т. 11. № 3(45). С. 18–26. <https://doi.org/10.7442/2071-9620-2019-11-3-18-26>
19. Coates H. The Value of Student Engagement for Higher Education Quality Assurance // Quality in Higher Education. 2005. Vol. 1. No. 1. P. 25–36.
20. Гильгенберг Т. Н. Моделирование как способ формирования у школьников ключевых компетенций и целостного представления о картине мира // Педагогика: традиции и инновации. Материалы международной научной конференции. Челябинск, 2011. С. 116–119.
21. Fredricks J.A., McColskey W. The measurement of student engagement: a comparative analysis of various methods and support self-report instruments. In: Chris-tenson, S.L., Reschly, A.L. Wylie, C. (eds). Handbook of Research on Student Engagement. New York: Springer. 2012. P. 763–782. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_37
22. Зинченко В. П. Культура и духовность // Вопросы философии. 1996. № 2. С. 9–10.
23. Арустамов Э.А., Шабанова М.В., Леонов В.В., Хомутова В.И. Гражданско-патриотическая модель

- воспитания молодёжи в современной России // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2022. Том 13. № 4. С. 1–9.
24. Лодатко Е. А. Типология педагогических моделей // Вестник науки ТГУ: серия: Педагогика, психология. 2014. №1 (16). С. 127.
 25. Hutcheson S.M., Chapman D.W. Patterns of student interaction in Clark-Trow subgroups // *Research in Higher Education*. 1979. Vol. 11. P. 233–247. <https://doi.org/10.1007/BF00975127>
 26. Mouzakis K. Academic and Social Engagement in University Students: Exploring Individual Differences and Relations with Personality and Daily Activities. Diss. 2017. P. 92.
 27. Указ Президента Российской Федерации от 09.08.2020 г. №505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45821> (дата обращения: 01.09.2025).
 28. Ковалев В.В. Педагогическая модель гражданского воспитания обучающихся средней общеобразовательной школы посредством внеурочной деятельности // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2023. № 5. С. 453–462.
 29. Галустов Р.А., Эпоева К.В. Педагогика казачества: конструирование национально-цивилизационной идентичности // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: материалы одиннадцатой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции. Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2018. С. 183–187.
 30. Петров М.А., Литвиненко Я.А. Начальная военная подготовка как один из векторов деятельности казачества // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: материалы четырнадцатой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции. Армавир: РИО АГПУ, 2024. С. 170–173.
 31. Timms C., Cook J., Fishman T., Godineau A., Granger J. Psychological engagement of university students: Learning communities and family relationships // *Journal of Applied Research in Higher Education*. 2017. Vol. 10, No. 3. P. 243–255. <https://doi.org/10.1108/JARHE-09-2017-0107>
 32. DeWalt K. M., DeWalt B. R., Wayland C. B. Participant observation // *Handbook of methods in cultural anthropology* / H. R. Bernard (Ed.). Walnut Creek: AltaMira Press, 1998. P. 259–299.
 33. Воденко К.В. Возрождение и институционализация казачества на Юге России: этапы, особенности и современное состояние // Вестник Института социологии. 2023. Том 14. № 3. С.74–87.
 34. Сусименко Е. В., Литвиненко Е. Ю., Иванченко О. С. Ценностные ориентиры молодых казаков (на примере казачьей сотни ЮРГПУ (НПИ)) // Вестник Института социологии. 2023. Том 14. № 3. С. 53–73. DOI: 10.19181/vis.2023.14.3.5
 35. Курьшева Е. И. Психолого-педагогические условия формирования культуры казачества в высших учебных заведениях // Педагогическое образование в России. 2014. № 12. С. 143–146.

REFERENCES

1. A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1> (accessed 22 September 2025).
2. UN Chief: Education must be relevant and adapt to modern realities. Available at: <https://www.un Geneva.org/ru/news-media/news/2023/08/83668/glava-oon-obrazovanie-dolzno-byt-aktualnym-i-sootvetstvovat> (accessed 12 September 2025).
3. Convention on the Rights of the Child: resolution / adopted by the General Assembly. Available at: <https://digitallibrary.un.org/record/80135> (accessed 22 September 2025).
4. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656> (accessed 22 September 2025).
5. Lukash S.N., Andrienko N.K., Tersakova A.A., Pluzhnikova E.A. Modernization of the Russian Education Under the Geopolitical Realities of Modernity: the Problem of Formation of the Russian Identity. *Journal of History Culture and Art Research*, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 179–188. <http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.144>
6. Putin V. V. Russia is not just a country, but a separate civilization, 2020. Available at: <https://newizv.ru/news/society/17-05-2020/putin-rossiya-ne-prosto-strana-a-otdelnaya-tsilivilizatsiya> (accessed 14 September 2025).
7. Ryabtsev V. K., Slobodchikov V. I. Pedagogical Conditions and Mechanisms of Forming Children's Value and Meaning Orientations in an Educational Organization. *Psychological and Pedagogical Research*, 2022, vol. 14, no. 3, pp. 113-130. <https://doi.org/10.17759/psyedu.20221403007>
8. Decree of the President of the Russian Federation "On Approval of the Fundamentals of State Policy for Preserving and Strengthening Traditional Russian Spiritual and Moral Values": No. 809, dated November 9, 2022. Available at: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (accessed 19 September 2025).
9. Lukasz S.N. Civilizational Paradigm of Modernization of Domestic Education. *Pedagogika*, 2022, no. 4, pp. 26–37.
10. Andrienko N.K., Lukash S.N., Tersakova A.A., Papernaya N.V. Problem of Structure Planning of the Russian National-Civilizational Identity: Social-Pedagogical Aspect of the Cossacks Pedagogics. *Journal of History*

- Culture and Art Research*, 2018, vol.7, no. 1, pp. 34–39. <http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1448>
11. Lukasz S.N., Zuev V.A., Epoeva K.V. Russian Identity: Creative Potential of the Cossack Culture: Monograph. Armavir, RIO AGPU Publ., 2020. 228 p.
 12. Regulations on the Association of Higher Education Institutions Implementing Educational Programs Using the Historical and Traditional Values of the Russian Cossacks. Approved by the Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation on May 27, 2021. Available at: <https://vsko.ru/wp-content/uploads/2022/03/polozhenie-ob-assocziaczii.pdf> (accessed 1 September 2025).
 13. Neslin V. Examining the relationship between Spirituality, Morality and Resilience among Young Adults. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 2024, no. 12, pp. 2196–2217. DOI: 10.22214/ijraset.2024.62055
 14. The formation of prosociality: causal evidence on the role of social environment. *Journal of Political Economy*, 2020, no. 128 (2), pp. 434–467.
 15. Gouveia V.V., de Oliveira I.C.V., de Moura Grangeiro A.S., Monteiro R.P., de Holanda Coelho G.L. The bright side of the human personality: evidence of a measure of prosocial traits. *Journal of Happiness Studies*, 2021, no. 22 (3), pp. 1459–1480.
 16. Pedro L. F. M. G., Barbosa C. M. M. O., Santos C. M. N. A critical review of mobile learning integration in formal educational contexts. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 2018, vol. 15, pp. 1–15. DOI: 10.1186/s41239-018-0091-4
 17. Curren R., Dorn Ch. Patriotic Education in a Global Age: A brief introduction. *Journal of Social Philosophy*, 2021, vol. 52 (3), pp. 377–382. <https://doi.org/10.1111/josp.12429>
 18. Grevtseva G. Ya. Civic and Patriotic Education of Students as a Sociocultural Process. *Modern Higher Education: Innovative Aspects*, 2019, vol. 11, no. 3(45), pp. 18–26. <https://doi.org/10.7442/2071-9620-2019-11-3-18-26>
 19. Coates H. The Value of Student Engagement for Higher Education Quality Assurance. *Quality in Higher Education*, 2005, vol. 1, no. 1, pp. 25–36.
 20. Gilgenberg T.N. Modeling as a way of forming key competencies and a holistic view of the world in schoolchildren. *Pedagogy: Traditions and Innovations. Materials of the International Scientific Conference*. Chelyabinsk, 2011, pp. 116–119.
 21. Fredricks J.A., McColskey W. *The measurement of student engagement: a comparative analysis of various methods and support self-report instruments*. In: Chris-tenson, S.L., Reschly, A.L., Wylie, C. (eds) *Handbook of Research on Student Engagement*. New York: Springer, 2012, pp. 763–782. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_37
 22. Zinchenko V. P. Culture and Spirituality. *Voprosy Filosofii*, 1996, no. 2, pp. 9–10.
 23. Arustamov E.A., Shabanova M.V., Leonov V.V., Khomutova V.I. Civil and Patriotic Model of Youth Education in Modern Russia. *World of Science. Sociology, Philology, Cultural Studies*, 2022, vol. 13, no. 4, pp. 1–9.
 24. Lodatko E. A. Typology of Pedagogical Models. *Bulletin of TSU Science: Series: Pedagogy, Psychology*, 2014, no. 1 (16), p. 127.
 25. Hutcheson S.M., Chapman D.W. Patterns of student interaction in Clark-Trow subgroups. *Research in Higher Education*, 1979, vol. 11, pp. 233–247. <https://doi.org/10.1007/BF00975127>
 26. Mouzakis K. Academic and Social Engagement in University Students: Exploring Individual Differences and Relations with Personality and Daily Activities. Diss., 2017. 92 p.
 27. Decree of the President of the Russian Federation No. 505 dated August 9, 2020, "On Approval of the State Policy Strategy of the Russian Federation for the Russian Cossacks for 2021–2030". Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45821> (accessed 1 September 2025).
 28. Kovalev V.V. Pedagogical Model of Civic Education of Secondary School Students through Extracurricular Activities. *Pedagogy. Issues of Theory and Practice*, 2023, no. 5, pp. 453–462.
 29. Galustov R.A., Epoeva K.V. Pedagogy of the Cossacks: Constructing National and Civilizational Identity. *From the History and Culture of the Linear Cossacks of the North Caucasus: Proceedings of the Eleventh International Kuban-Terek Scientific and Practical Conference*. Edited by S.N. Lukash and A.A. Tsybulnikova. Armavir, IP Shurygin V.E., 2018, pp. 183–187.
 30. Petrov M.A., Litvinenko Ya.A. Initial Military Training as One of the Vectors of the Cossacks' Activities. *From the History and Culture of the Linear Cossacks of the North Caucasus: Materials of the Fourteenth International Kuban-Terek Scientific and Practical Conference*. Armavir, AGPU Publ., 2024, pp. 170–173.
 31. Timms C., Cook J., Fishman T., Godineau A., Granger J. Psychological engagement of university students: Learning communities and family relationships. *Journal of Applied Research in Higher Education*, vol. 10, no. 3, pp. 243–255. <https://doi.org/10.1108/JARHE-09-2017-0107>
 32. De Walt K. M., De Walt B. R., Wayland C. B. Participant observation. *Handbook of methods in cultural anthropology*. H. R. Bernard (Ed.). Walnut Creek: AltaMira Press, 1998, pp. 259–299.
 33. Vodenko K.V. Revival and institutionalization of the Cossacks in the South of Russia: stages, features and current state. *Vestnik instituta sotziologii*, 2023, vol. 14, no. 3, pp. 74–87.
 34. Susimenko E. V., Litvinenko E. Yu., Ivanchenko O. S. Value Orientations of Young Cossacks (Using the Example of the Cossack Hundred at SRSPU (NPI)). *Vestnik instituta sotziologii*, 2023, vol. 14, no. 3, pp. 53–73. DOI: 10.19181/vis.2023.14.3.5
 35. Kurysheva E. I. Psychological and pedagogical conditions for the formation of Cossack culture in higher educational institutions. *Pedagogical education in Russia*, 2014, no. 12, pp. 143–146.

Авторы**Лукаш Сергей Николаевич**

(Россия, г. Армавир)

Доцент, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

E-mail: Lukash.serg@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-4065-5901

Герлах Ирина Витальевна

(Россия, г. Армавир)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

E-mail: irina_gerlah@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-7123-9778

Authors**Sergey N. Lukash**

(Russia, Armavir)

Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.), Professor, Department of Theory, History of Pedagogics, and Educational Practice

Armavir State Pedagogical University

E-mail: Lukash.serg@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-4065-5901

Irina V. Gerlakh

(Russia, Armavir)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Department of Theory, History of Pedagogics, and Educational Practice

Armavir State Pedagogical University

E-mail: irina_gerlah@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-7123-9778

Вклад авторов

Лукаш С. Н.: концептуализация, методология, создание черновика рукописи, создание рукописи и её редактирование, руководство исследованием, получение финансирования, верификация данных, администрирование данных, администрирование проекта
Герлах И. В.: программное обеспечение, формальный анализ, ресурсы, визуализация

© Лукаш С. Н., Герлах И. В., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Sergey N. Lukash: Conceptualization, Methodology, Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Supervision, Funding acquisition, Validation, Data Curation, Project administration
Irina V. Gerlakh: Software, Formal analysis, Resources, Visualization

© Sergey N. Lukash, Irina V. Gerlakh, 2026

The author's declared no conflicts of interest